

Relación entre volumen prostático y antígeno prostático específico en pacientes mayores de 50 años con sospecha de Hiperplasia Prostática Benigna en el centro de México

Josué Pérez-Sánchez, Jessica Camacho Ruíz, Ana López-Lozano, Jahir Pérez-Sánchez

Hospital General de Zona No. 20 "La Margarita" / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen

OBJETIVO: Determinar la correlación entre el volumen prostático medido por ecografía transabdominal, los niveles de antígeno prostático específico (APE) y la sintomatología clínica en pacientes mayores de 50 años con sospecha de HPB en el HGZ No. 20. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Estudio analítico, observacional, prospectivo y unicéntrico, realizado en el Servicio de Imagenología del HGZ No. 20 "La Margarita", IMSS, en Puebla. Se incluyeron hombres mayores de 50 años mediante muestreo no probabilístico. Se evaluó la relación clínica entre volumen prostático (TAUS), niveles de APE y síntomas, tras aprobación ética y consentimiento informado. Se aplicó estadística descriptiva, con SPSS v.25, utilizando percentiles y valor de $p \leq 0.05$. **RESULTADOS:** El 75% de los pacientes mostró correlación entre niveles elevados de APE, hallazgos ecográficos y síntomas clínicos. La ecografía transabdominal demostró ser un método accesible, seguro y útil para la medición del volumen prostático. **CONCLUSIÓN:** El 25% de los pacientes presentó correlación entre los tres parámetros evaluados, y en al menos el 50% se observó relación entre dos de ellos, reafirmando la utilidad del abordaje combinado clínico, por imagen y laboratorio en la evaluación de la HPB.

Abstract

OBJECTIVE: To determine the correlation between prostate volume measured by transabdominal ultrasound, prostate-specific antigen (PSA) levels, and clinical symptoms in patients over 50 years old with suspected BPH at HGZ No. 20. **MATERIALS AND METHODS:** This was an analytical, observational, prospective, unicentric study conducted in the Diagnostic and Therapeutic Imaging Department of HGZ No. 20 "La Margarita", IMSS, in Puebla. Male patients over 50 were included using non-probabilistic sampling. The study assessed clinical correlation between prostate volume (via TAUS), PSA levels, and symptomatology. Informed consent was obtained, and the study was approved by local ethics and research committees. Descriptive statistics, percentiles (p25 and p75), and qualitative variable frequencies were analyzed using SPSS v.25, with a significance level of $p \leq 0.05$. **RESULTS:** Seventy-five percent of the patients showed correlation between elevated PSA levels, ultrasound findings, and clinical symptoms. Transabdominal ultrasound proved to be a practical, safe, and efficient method for assessing prostate volume. **CONCLUSION:** A full correlation between all three parameters was observed in 25% of cases, while 50% showed correlation between at least two. These findings support the combined use of clinical, imaging, and laboratory assessments in the evaluation of BPH.

Palabras Clave: Hiperplasia Prostática Benigna, Ultrasonido, Antígeno Prostático

Keywords: Benign Prostatic Hyperplasia, Ultrasound, Prostate-Specific Antigen

1. INTRODUCCIÓN

Prevalencia y relevancia clínica de la HPB

La hiperplasia prostática benigna (HPB) es la enfermedad prostática más común en varones mayores de 50 años, siendo en México el primer motivo de consulta en los servicios de urología y el segundo motivo de hospitalización por intervenciones quirúrgicas urológicas [1]. Su prevalencia aumenta progresivamente con la edad, estimándose en aproximadamente el 50% en hombres de 60 años y hasta el 80% en mayores de 80 años

[2,4]. Más del 60% de los varones en el país presentan síntomas del tracto urinario inferior (STUI), mientras que un 25% de los hombres de 55 años ya reportan síntomas obstructivos importantes, incluyendo disminución de la fuerza y capacidad del flujo urinario [3,5].

Fisiopatología: factores hormonales, inflamatorios y genéticos

El envejecimiento poblacional ha incrementado la incidencia de enfermedades crónicas como la HPB, lo cual ha generado la necesidad de abordajes diagnósticos y terapéuticos multidisciplinarios. La HPB se define como la proliferación no maligna de células epiteliales y del estroma de la glándula prostática, y su origen está íntimamente vinculado al envejecimiento masculino [6]. Aunque el crecimiento prostático se ha relacionado clásicamente con la obstrucción del tracto urinario bajo (STUB), investigaciones recientes han demostrado que la aparición de síntomas es multifactorial [7].

Diversos factores de riesgo han sido implicados en la fisiopatología de la HPB. Entre ellos, la edad es el más relevante, ya que durante el envejecimiento se altera la regulación de los factores de crecimiento celular, favoreciendo la remodelación tisular que conlleva al agrandamiento prostático [9]. La predisposición genética también desempeña un papel importante; se ha descrito que hasta el 50% de los hombres menores de 60 años sometidos a cirugía por HPB presentan antecedentes familiares directos, lo que sugiere un patrón autosómico dominante [10].

Las alteraciones hormonales, especialmente la conversión de testosterona en dihidrotestosterona (DHT) por la enzima 5 α -reductasa tipo 2, representan otro eje fisiopatológico clave. Esta hormona estimula directamente el crecimiento prostático a través de mecanismos de señalización celular entre el epitelio y el estroma glandular [11]. A ello se suman los factores de estilo de vida, como la obesidad, el sedentarismo, el síndrome metabólico, la hipertensión y la resistencia a la insulina, que favorecen un estado inflamatorio crónico subclínico que impacta negativamente en el tejido prostático [12].

La inflamación prostática crónica también ha sido descrita como un factor determinante en la progresión de la HPB. La próstata, como órgano inmunocompetente, contiene una alta proporción de linfocitos T tanto en el epitelio como en el estroma, cuya activación perpetúa un ambiente inflamatorio que estimula el crecimiento tisular [12].

Desde un punto de vista histológico, la HPB inicia hacia los 30–40 años con focos hiperplásicos de tejido glandular y fibromuscular. En la quinta y sexta década de vida, la proliferación celular supera los mecanismos normales de apoptosis, lo que resulta en un crecimiento prostático progresivo [6]. Este proceso es impulsado por la DHT, que representa el 90% de los andrógenos prostáticos y es esencial para mantener la función secretora y el desarrollo del órgano [11].

Cuadro clínico y abordaje diagnóstico integral

La hiperplasia prostática benigna (HPB) se manifiesta clínicamente mediante síntomas del tracto urinario inferior (STUI), los cuales se dividen en dos categorías: obstructivos e irritativos. Los síntomas obstructivos son los más frecuentes y comprenden disminución en la fuerza del chorro urinario, vaciamiento incompleto, esfuerzo miccional y goteo postmiccional. Por su parte, los síntomas irritativos, como la frecuencia, nicturia y urgencia urinaria, tienen un impacto directo en la calidad de vida, interfiriendo con las actividades diarias del paciente [14]. En estadios avanzados, la HPB puede provocar complicaciones graves como uretritis, infecciones

recurrentes del tracto urinario, insuficiencia renal y retención urinaria aguda, secundarias a la obstrucción crónica del flujo urinario.

El abordaje diagnóstico de esta patología debe ser integral y orientado por guías clínicas estandarizadas, como las europeas sobre STUI. En primer lugar, se recomienda una historia clínica detallada que identifique factores contribuyentes, comorbilidades médicas o neurológicas, y el uso de medicamentos que puedan influir en la función urinaria. También deben valorarse los aspectos emocionales, psicológicos y de estilo de vida. Una herramienta útil en esta etapa es el cuestionario IPSS (International Prostate Symptom Score), compuesto por siete preguntas sobre síntomas urinarios y una sobre calidad de vida. Esta escala permite clasificar a los pacientes desde asintomáticos (0 puntos) hasta severamente sintomáticos (20–35 puntos), aunque presenta limitaciones al no evaluar incontinencia ni síntomas postmicciones de forma específica [1,15].

El examen físico forma parte esencial del diagnóstico e incluye la valoración del abdomen, región suprapúbica, periné y genitales externos. El tacto rectal digital (TRD) permite valorar el tamaño, consistencia y límites de la próstata. Si bien es un método accesible, su correlación con el volumen real prostático es limitada, por lo que la ecografía transrectal (TRUS) se considera más precisa para esta medición [15].

La confirmación diagnóstica requiere complementar la historia clínica y la exploración física con estudios de laboratorio e imagen. Entre las pruebas iniciales destacan el examen general de orina, útil para descartar infecciones urinarias, hematuria y diabetes mellitus, y la medición del antígeno prostático específico (APE o PSA), considerado un marcador sensible para detectar crecimiento prostático e incluso predecir la progresión clínica en pacientes con manejo conservador [16].

Las técnicas de imagen desempeñan un papel fundamental en la evaluación diagnóstica de la HPB. Aunque existen modalidades como la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM), la ecografía transabdominal (suprapúbica o TAUS) es la más utilizada en la práctica clínica por su accesibilidad, bajo costo y carácter no invasivo. Esta técnica permite valorar el volumen prostático, el residuo postmiccional (PVR) y la anatomía vesical. Un PVR superior a 50 ml se asocia con un valor predictivo positivo (VPP) del 63% y un valor predictivo negativo (VPN) del 52% para obstrucción prostática [17].

La estimación del volumen prostático por ultrasonido es clave para la planificación terapéutica, particularmente en casos donde se considere la prostatectomía abierta, técnicas endoscópicas como la incisión transuretral (TUIP), enucleación, o el uso de inhibidores de la 5 α -reductasa (5-ARI). Adicionalmente, el volumen prostático se utiliza como parámetro pronóstico, dado que se ha correlacionado con la progresión sintomática y la probabilidad de complicaciones. Dicho volumen es considerado también dentro de los criterios del sistema de clasificación PI-RADS versión 2.1, en la evaluación prostática por imagen [18].

Tratamiento y evaluación ecográfica en la HPB

El manejo de la hiperplasia prostática benigna (HPB) se fundamenta en la mejora de los síntomas urinarios, la preservación de la calidad de vida del paciente y la prevención de complicaciones asociadas a la obstrucción del tracto urinario inferior. La primera línea de manejo suele ser un tratamiento expectante, particularmente en pacientes con sintomatología leve. Este enfoque se basa en modificaciones del estilo de vida y seguimiento clínico periódico, considerando que muchos de los factores de riesgo de la HPB, como la obesidad, el sedentarismo o el síndrome metabólico, son modificables [18].

Cuando los síntomas aumentan de intensidad o afectan la funcionalidad del paciente, se considera el tratamiento farmacológico. Este tipo de intervención tiene como objetivo aliviar las molestias urinarias y reducir el volumen prostático mediante el uso de bloqueadores α -adrenérgicos y/o inhibidores de la 5 α -reductasa. Estas opciones ofrecen un control sintomático eficaz, con bajo perfil de riesgo, mejorando la adherencia terapéutica y evitando, en muchos casos, intervenciones quirúrgicas invasivas. La efectividad de estos tratamientos contribuye a mantener la salud prostática a largo plazo y a prevenir la progresión clínica de la enfermedad en varones de edad avanzada.

En casos moderados o severos que no responden al manejo conservador, el tratamiento quirúrgico se convierte en una opción necesaria. La resección transuretral de la próstata (RTUP-M) ha sido históricamente la técnica de referencia en el manejo quirúrgico de la HPB sintomática. No obstante, la evolución tecnológica ha dado lugar a nuevas técnicas quirúrgicas, menos invasivas y con resultados clínicos comparables, ampliando el espectro terapéutico para distintos perfiles de pacientes [18].

La importancia clínica de la HPB se ve reflejada en su elevada prevalencia, que constituye una de las principales causas de disfunción miccional en el varón. Por su ubicación anatómica, el crecimiento de la próstata genera una resistencia progresiva al flujo urinario, afectando el vaciamiento vesical [19]. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) refieren que, tan solo en el año 2016, se otorgaron 63,874 consultas por HPB, de las cuales más del 94% fueron en hombres mayores de 45 años [1,19].

Importancia de la evaluación ecográfica en el manejo de la HPB

Desde el punto de vista diagnóstico, la ecografía se ha consolidado como una herramienta esencial para el estudio inicial y seguimiento de pacientes con HPB. Es una técnica accesible, segura, rápida, no invasiva y bien tolerada, lo que permite su uso tanto en el primer nivel de atención como en contextos especializados. A través de esta modalidad de imagen es posible evaluar el tamaño prostático, la pared vesical, el residuo urinario postmiccional y detectar complicaciones urológicas asociadas [19].

La ecografía transabdominal (TAUS) ha demostrado tener una fiabilidad comparable a la ecografía transrectal (TRUS) en la estimación del volumen prostático. Además, al ser menos invasiva, resulta mejor aceptada por los pacientes. Por estas razones, se recomienda como primera elección en la evaluación prostática. La vía transrectal se reserva para situaciones específicas, como pacientes con ventana acústica deficiente, elevación del antígeno prostático específico (APE) por encima de 4 ng/mL, o sospecha clínica de malignidad [20–22].

El protocolo ecográfico implica una técnica sistematizada. El paciente debe colocarse en decúbito supino, utilizando un transductor convexo de baja frecuencia (3.5–5.5 MHz). Se realizan cortes longitudinales y transversales, con movimientos tipo abanico, iniciando sobre la sínfisis del pubis e inclinando el transductor a unos 60° hacia posterior. Esta maniobra permite visualizar la próstata en su totalidad, su relación con la vejiga y las vesículas seminales, siempre que estas últimas estén lo suficientemente distendidas [20].

Durante la valoración ecográfica se analizan múltiples características prostáticas: forma, contorno, ecogenicidad y la presencia de lesiones como quistes o calcificaciones. También se identifica el lóbulo medio y su posible protrusión intravesical, la cual puede ocasionar obstrucción significativa incluso en próstatas de volumen reducido. El volumen prostático se calcula multiplicando los tres diámetros principales (anteroposterior, transversal y cráneo-caudal), y el producto se ajusta por un factor de corrección de 0.52, fórmula incorporada en la mayoría de los equipos ecográficos modernos [20].

Segura-Grau et al. propusieron una clasificación ecográfica del grado de hipertrofia prostática con base en el diámetro anteroposterior (DAP) y el volumen calculado. Esta escala contempla cuatro grados:

- **Grado I:** DAP 30–38 mm, volumen 20–36 cc
- **Grado II:** DAP 38–45 mm, volumen 36–60 cc
- **Grado III:** DAP 45–55 mm, volumen 60–90 cc
- **Grado IV:** DAP >55 mm, volumen >90 cc [20–22]

Esta clasificación no solo orienta el diagnóstico de la hipertrofia prostática, sino que también apoya la toma de decisiones clínicas sobre el tipo de tratamiento. La ecografía, por lo tanto, no se limita a un papel descriptivo, sino que forma parte integral de la estrategia de manejo en la HPB.

2. METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Se realizó un estudio analítico, observacional, prospectivo, longitudinal, unicéntrico y homodémico. El objetivo fue evaluar la correlación entre el volumen prostático y el nivel de antígeno prostático específico (APE) en pacientes con sospecha de hiperplasia prostática benigna (HPB), utilizando como herramienta principal la ecografía transabdominal y la medición sérica de APE.

Ubicación y periodo del estudio

El estudio se llevó a cabo en el servicio de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General de Zona Número 20 "La Margarita", en la ciudad de Puebla, México. La recolección de datos se realizó durante los seis meses posteriores a la autorización del protocolo.

Población y criterios de selección

La población del estudio estuvo conformada por pacientes derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mayores de 50 años, con sospecha clínica de HPB, que acudieron al área de imagenología del hospital durante el periodo establecido.

Se aplicaron los siguientes criterios de selección:

- Criterios de inclusión:
 - Pacientes de 50 años o más.
 - Presencia de sintomatología del tracto urinario inferior (STUI), evaluada mediante la Escala Internacional de Síntomas Prostáticos (IPSS).
 - Diagnóstico clínico presuntivo de HPB de acuerdo con variables como edad, IPSS y APE.
 - Firma de consentimiento informado para participar en el estudio.
- Criterios de exclusión:
 - Pacientes con antecedentes de cirugía prostática.
 - Pacientes sin sintomatología prostática definida por IPSS.
- Criterios de eliminación:
 - Participantes que decidieron abandonar el estudio en cualquier momento.
 - Casos con datos incompletos en los registros clínicos o de imagen.

Estrategia de muestreo

Se utilizó un muestreo consecutivo no probabilístico. El tamaño de la muestra fue calculado con base en una población de 180 pacientes, con una proporción esperada del 20%, un nivel de confianza del 95% ($Z = 1.96$), y un margen de error del 12%, obteniéndose una muestra final de 88 pacientes.

Procedimientos

A todos los participantes se les aplicó el cuestionario IPSS para valorar los síntomas del tracto urinario inferior. Posteriormente, se realizó una ecografía transabdominal utilizando un transductor convexo de baja frecuencia (3.5–5.5 MHz) con el paciente en decúbito supino. Se obtuvieron cortes longitudinales y transversales para determinar el volumen prostático, calculado mediante la fórmula elipsoidal ($AP \times T \times CC \times 0.52$). También se evaluó el residuo urinario postmiccional.

El valor de APE se obtuvo de los registros de laboratorio clínico, correspondientes al estudio solicitado durante la evaluación urológica inicial. Todos los datos fueron registrados en hojas de recolección estandarizadas.

Análisis estadístico

Se empleó estadística descriptiva para el análisis de las variables cuantitativas (edad, volumen prostático, APE) y cualitativas (presencia de síntomas, factores de riesgo). Para evaluar la correlación entre el volumen prostático y el nivel de APE se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Un valor de $p < 0.05$ fue considerado estadísticamente significativo. El análisis se realizó utilizando el software estadístico SPSS versión 25 (IBM Corp., Armonk, NY, EE. UU.).

3. RESULTADOS

De acuerdo con los datos obtenidos durante los últimos 6 meses del 2023, en la investigación que se llevó a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General de Zona #20 “La Margarita” en la población masculina mayor de 50 años de edad con sospecha de hiperplasia prostática benigna, se obtuvo la participación 179 varones de manera voluntaria e informada con firma de consentimiento informado. Durante este tiempo se pudieron recabar diversos datos de relevancia para determinar si la clínica de la patología (determinada por la encuesta de IPSS) se relacionaba directamente con el estudio de imagen (ultrasonido transabdominal) y por laboratorio (antígeno prostático específico).

Inicialmente se determinó que la edad promedio participante en el estudio es de 70 a 73 años de edad y como se observa en el gráfico 1, dentro de los grupos de edad se determinó que el grupo participante más grande en porcentaje fue entre los 70 a 79 años de edad correspondiente a 66 pacientes masculinos los cuales representan el 37% de la muestra, seguidos del grupo de 60 a 69 años de edad que representan el 33% de la muestra, continuando con los grupos de 50 a 59 años y 80 a 89 años representando el 13% y por último el grupo de 90 a 95 años de edad el cual es comprendido por 7 pacientes masculinos que representan el 4% de la muestra total de 179 pacientes.

Figura 1. Grupos de edad de los participantes

Con base a los datos arrojados por imagenología se determinó que, de la muestra de 179 pacientes, 9 de ellos los cuales representan el 5% de la población total, se clasificaron sin datos de hiperplasia prostática siendo la edad promedio de estos de 70.84 años.

Tabla 1. Características generales de la muestra de estudio

VARIABLE	n=179
Rango de edades, n(%)	
50-59	13%
60-69	32%
70-79	66(35%)
80-89	12%
Antígeno prostático, n(%)	
Normalidad (2.5-4 Ng/ml)	127 (71%)
Ligeramente elevado (4-10 Ng/ml)	39 (22%)
Moderadamente elevado (10-19.9 Ng/ml)	6 (3%)
Sumamente elevado (>20 Ng/ml)	7 (4%)
Hiperplasia prostática USG, n%	
Grado I	54 (30%)
Grado II	57 (32%)
IPSS cuestionario, n(%)	
Grado I (0-7 pts)	49 (27%)
Grado II (8-19pts)	56 (31%)
Grado III (20-35 pts)	59 (33%)

En la tabla 2 se observa los grados de hiperplasia presentados de acuerdo a los grupos de edad, en donde 54 pacientes (30%) se clasificaron con hiperplasia prostática benigna grado I, de los cuales la edad promedio fue 70.37 años, en 57 (32%) pacientes se clasificaron con hiperplasia prostática benigna grado II, de los cuales la edad promedio fue 70.37 años, en 37 pacientes (21%) fueron diagnosticados con hiperplasia prostática benigna grado III, de los cuales el promedio de edad se mantuvo 70.37 años. Por último, dentro de la clasificación de hiperplasia prostática benigna grado IV se obtuvo una muestra de 22 pacientes (12%), con una edad promedio de 71.80 años.

Tabla 2. Grados de Hiperplasia prostática de acuerdo con la edad

	Grado I	Grado II	Grado III	Grado IV
Edad en años, n(M)*%	54(70.37) 30%	57 (70.37) 32%	37 (70.37) 21%	22 (71.80) 12%

*Mediana

Dentro de los resultados se presenta la correlación entre aspectos clínicos, de imagen y de laboratorio, la tabla 3, muestra la correlación entre los tres parámetros principales representó el 25% de la muestra total, lo que equivale a 44 pacientes.

En el 50% de la población total en estudio, se observó una correlación entre dos de 37 los tres parámetros, con un total de 89 pacientes. Asimismo, la presencia de un parámetro positivo, aunque no genere correlación, se observó en el 23% de la muestra, correspondiente a 42 pacientes. Por otro lado, la ausencia de correlación entre los aspectos clínicos, de imagen y de laboratorio fue observada en el 2% de la muestra total, representando a 4 pacientes.

Tabla 3. Correlación clínica, imagen y laboratorio: USG-IPSS-APE

Correlación USG-IPSS-APE				
	3 parámetros	2 parámetros	1 parámetro	Nula correlación
Derechohabientes, n(%)	44 (25%)	89 (50%)	42 (23%)	4 (2%)

Después de obtener el grado de hiperplasia mediante ultrasonido, se llevó a cabo la evaluación utilizando la encuesta IPSS (grafico 2), la cual arrojó los siguientes datos según su clasificación, que abarca tres grados de severidad. En el primer grado, que representa una sintomatología leve de 0 a 7 puntos, según la sintomatología reportada, participaron 49 pacientes (27%), El segundo grado representa una sintomatología moderada, que va de 8 a 19 puntos, según la sintomatología reportada, en este grupo se clasificaron 56 pacientes (31%). El tercer grado corresponde a una sintomatología severa, que va de 20 a 35 puntos, correspondiente a sintomatología asociada y en este grupo fueron catalogados 59 pacientes (33%). Por último, 15 pacientes (9%) del estudio tenían colocada una sonda Foley y, por lo tanto, no presentaron sintomatología asociada a la hiperplasia prostática benigna en el momento del interrogatorio médico.

Gráfico 2. Grados de severidad de acuerdo con la encuesta IPSS

Con base a la tabla 4, se pueden observar las cifras de acuerdo con el antígeno prostático específico se clasifican en los siguientes valores determinando así los rangos de normalidad, ligeramente elevado, moderadamente elevado y sumamente elevado.

Tabla 4. Valores de referencia del antígeno prostático específico

Valores de Referencia	
Rango	Valor ug/L
Normalidad	2.5-4<
Ligeramente elevado	4-10<
Moderadamente elevado	10-19.9
Sumamente elevado	>20

En el grafico 3, se puede observar que 127 pacientes dentro de la población estudiada se ubicaban dentro del rango APE de normalidad, lo que representa el 71%. En el rango de elevación leve, se identificó un grupo de 39 pacientes, equivalente al 22% de la muestra total. Dentro del rango de elevación moderada, se detectaron 6 pacientes, lo que representa el 3% de la población estudiada. Por último, en el rango de elevación severa, se observaron 7 pacientes con cifras elevadas, lo que simboliza el 4% de la muestra total.

Por último, en el grafico 4, se concluyó que la correlación de APE y Volumen prostático, se demuestra que, si existe correlación, sin embargo, no es lineal positiva.

Gráfico 3. Clasificación APE

CORREL. VOL PROSTÁTICO Y APE

Gráfico 4. Correlación APE y volumen prostático

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Durante los últimos seis meses del año 2023 se realizó en el hospital general de zona #20, "La Margarita", la investigación y el estudio de la correlación clínica, ecográfica y por laboratorio de la hiperplasia prostática benigna en pacientes, mayores de 50 años de edad, teniendo como muestra 179 pacientes, siendo esta una muestra significativa debido a que en la actualidad, existe escasa evidencia de la correlación entre APE y volumen prostático para determinar la relación con la HPB, considerando que el volumen prostático es un marcador objetivo de esta enfermedad [1,10].

En comparativa con el artículo publicado en el año 2014, titulado "Correlación del Antígeno Prostático Benigno y la Hiperplasia Prostática Benigna en pacientes mexicanos. Estudio REPSA" [22], existen grandes similitudes

con los resultados obtenidos de la siguiente investigación; como, por ejemplo: la edad media, del estudio REPSA es 64 +/- 8.9 años, y durante la investigación realizada, la edad media se refleja entre los 70 a 79 años, quedando en un rango similar en esta población estudiada. En cambio, el valor promedio del antígeno prostático benigno de este estudio, fue de 5.38 Ng/ml, siendo considerablemente alto con relación al del estudio REPSA, pero debemos considerar, que los pacientes estaban internados en el hospital por un proceso agudo, condicionando una elevación significativa del APE, a diferencia de los otros pacientes en donde fueron excluidos pacientes con infección urinaria activa, prostatitis o con diagnóstico de cáncer prostático.

Se determino por ecografía transabdominal, siendo este el estudio de elección, debido a que es indoloro, inocuo y accesible a toda la población, sin omitir que este a disposición el servicio de radiología del hospital; a diferencia de lo que dictan la mayoría de los artículos [11,13,19,21]. Esta herramienta ayudo a determinar una correlación positiva entre volumen prostático específico y volumen prostático, lo cual también coincide con el estudio realizado en el 2014 basado en el estudio que se realizó.

A su vez, los resultados arrojados durante fueron concordantes con los datos mostrados por la guía práctica clínica de "Diagnóstico y Tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior asociados a crecimiento prostático", pues más del 50% de los pacientes presentaron hallazgos sugestivos de hiperplasia prostática ya sea debido al aumento de volumen prostático en el estudio de ultrasonido transabdominal o ya sea por los resultados de APE [1].

La relación lineal entre la edad genera ciertas preguntas, a pesar que existió un porcentaje significativo de pacientes de 70-79 años y 60-69 años (siendo el 37% y 33% de la población total), el porcentaje de pacientes de mayor edad fue el grupo entre 80-90 años y aquellos con >90 años, quienes equivalen al 13% y 4% respectivamente, mientras se esperaba que la población de 80 años en adelante fueran mayor, debemos considerar en cuenta que este grupo es altamente dependiente de sus familiares o cuidadores para acudir al hospital, por lo tanto es muy probable que este porcentaje solo represente la población que tiene las capacidades de ser transportado, orientado y guiado por sus cuidadores para poderse realizar todos los estudios pertinentes. Sin embargo, estos resultados son congruentes con lo que Alfredo Robles Rodríguez y Cols. [2] en donde afirman que un 50% de los pacientes entre 50 y 60 años padecen datos de crecimiento prostático; siendo nuestra población de 50 a 69 años representa más del 50% de la muestra.

Por último, la sintomatología urinaria predominante fue disminución de fuerza del chorro, urgencia urinaria y nicturia; siendo esto concordante con Sandoval Gutiérrez JAE, pues en su artículo de revisión se describe la disminución de fuerza y calibre de chorro urinario como principal síntoma [3].

Conclusiones

Los resultados obtenidos a través de este estudio demostraron que la correlación clínica, por imagen y laboratorio se encuentra presente en el 25% de la población estudiada y que al menos en el 50% de la población estudiada existe correlación entre 2 de los 3 parámetros principales establecidos dando como resultado un 75% de la población total en estudio, se demostró también a través de la base de datos que la edad promedio en la cual existe mayor asociación a la correlación es en el grupo de 70 a 79 años siendo una etapa de la vida del hombre donde es importante darle mayor enfoque a esta patología para mejorar la calidad de vida del varón.

Cabe resaltar que el síntoma que mayormente se presentó en los pacientes estudiados bajo sospecha de esta patología fue el vaciamiento incompleto, el cual lo consideraron el síntoma más incómodo y que más afecta su vida diaria, seguido de la nicturia, el chorro débil, esfuerzo y urgencia miccional.

En base al estudio imagenológico de elección utilizado en esta investigación, el cual fue ultrasonido prostático transabdominal, se considera una herramienta básica y fundamental durante este estudio, el cual es indoloro, no invasivo y se encuentra al alcance de la población en general, permitiendo que se obtengan datos de relevancia para la correlación clínica y diagnóstica, así como el tratamiento específico y oportuno para la hiperplasia prostática benigna, que como se comentó anteriormente se presenta con mayor frecuencia en varones mayores de 70 años afectando su calidad de vida. El ultrasonido prostático transabdominal, se considera un estudio fidedigno y altamente específico para llegar a concluir de manera precisa el diagnóstico, si se complementa de manera correcta con la clínica y estudios de laboratorio.

REFERENCIAS

- [1] GPC-IMSS-176-18 (Actualización 2018) Guía de práctica clínica, GPC: diagnóstico y tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior asociados a crecimiento prostático
- [2] Robles Rodríguez A, Garibay Huarte TR, Acosta Arreguín E, et al. (2019) La próstata: generalidades y patologías más frecuentes. *Rev. Fac. Med. (Méx.)* vol.62 no.4 Ciudad de México jul./ago. 2019 Epub 16-Oct-2020.
- [3] Sandoval Gutiérrez JAE, Fonseca Andrade JE, Bautista Frausto JH, et al. Hiperplasia prostática benigna: Artículo de revisión. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 2022;6(2):423-438.
- [4] Martínez Villavicencio L, González Rojas A, Olazábal Méndez J, et al (2018). Diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. *Progaleno*, 1(2), 133
- [5] Lerner LB, McVary KT, Barry MJ, et al. (2021). Management of Lower Urinary Tract Symptoms Attributed to Benign Prostatic Hyperplasia: AUA GUIDELINE PART I-Initial Work-up and Medical Management. *The Journal of urology*, 206(4), 806–817.
- [6] Uribe Arcila JF. Cáncer de Próstata. ¿Qué es el antígeno prostático específico?. (La biología del APE). *Revista Urología Colombiana*. 2007;XVI(3):37- 46.[fecha de Consulta 29 de Noviembre de 2022]. ISSN: 0120-789X.
- [7] Gavilán Zamora C, Ramírez Roca EG, Castilla Torres NV. (2021). Antígeno prostático específico (APE) relacionado al perfil antropométrico en pacientes del Hospital II Huamanga Carlos Tupppia García-Godos, EsSalud. *Ayacucho. Horizonte Médico (Lima)*, 21(3), e1368.
- [8] Launer BM, McVary KT, Ricke WA, et al (2021). The rising worldwide impact of benign prostatic hyperplasia. *BJU international*, 127(6), 722–728.
- [9] Alonso Roca R, Kittel Tarifa M, Chao Escuer P, et al (2013) Utilidad en la hipertrofia benigna de próstata de la ecografía clínica en atención primaria
- [10] Guzman Robledo X, García-Perdomo HA. (2020). Mecanismos Inflamatorios Involucrados en la Fisiopatología de la Hiperplasia Prostática Benigna. *Revista Urología Colombiana /Colombian Urology Journal*. Disponible en: doi:10.1055/s- 0040-17012788
- [11] Sosa Barrios RH, Burguera Vion V, Rivera Gorrín M. Nefrología al día. Ecografía transabdominal de la vejiga y próstata.
- [12] Madersbacher S, Sampson N, Culig Z. (2019). Pathophysiology of Benign Prostatic Hyperplasia and Benign Prostatic Enlargement: A Mini-Review. *Gerontology*, 65(5), 458–464.
- [13] Castañeda Cruza MA, Francolugo Vélez VA, Castañeda Benítez C. (2010) Media del volumen prostático por ecografía suprapúbica en jóvenes sanos del estado de Morelos en un estudio transversal. *Rev Mex Urol* 2010;70(1):15-21
- [14] Moran Pascual E, Polo A, Morales G, Soto, et al (2011). Utilidad de la ecografía vésico-prostática en el diagnóstico de obstrucción/hiperactividad en varones con hpb. *Archivos Españoles de Urología*, 64(9),897-903.
- [15] Molerero JM, Pérez Morales D, Brenes Bermúdez FJ, et al (2010). Criterios de derivación en hiperplasia benigna de próstata para atención primaria [Referral criteria for benign prostatic hyperplasia in primary care]. *Atencion primaria*, 42(1),36–46.

- [16] Yun JH, Lamb A, Chase R, et al. Blood eosinophil count thresholds and exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *J Allergy Clin Immunol* 2018; 141:2037-2047. doi: 10.1016/j.jaci.2018.04.010
- [17] Landis S, Pimenta J, Yang S, et al. Association between blood eosinophils and acute exacerbation of COPD risk in patients with COPD in primary care. *Respiratory Medicine*:X1 2019; 155: 26-28. doi:
- [18] López Ramos H, Medina Rico M, Bastidas D, et al (2018). Tratamiento farmacológico de la hiperplasia prostática benigna. Revisión de la bibliografía. *Revista mexicana de urología*.
- [19] Stanson A. Et al (2011) El ultrasonido transabdominal en la patología prostática. *Radiographics*;21:151-159.
- [20] Chen PK, Hsiao YH, Pan SW, et al. Independent factors associate with hospital mortality in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease requiring intensive care unit admission: Focusing on the eosinophil-to-neutrophil ratio. *PLoS One* 2019;14:1-14.
- [21] Segura Grau A, Herzog R, Díaz Rodríguez, N, et al (2016). Ecografía del aparato urinario. *SEMERGEN - Medicina de Familia*, 42(6), 388–394.
- [22] Carvajal García, R. (2014). Relación entre el antígeno prostático específico y la hiperplasia prostática benigna en pacientes mexicanos. Estudio REPSA. *Revista Mexicana de Urología*, 74(6), 342–345. doi:10.1016/j.uromx.2014.10.006
- [23] Carballido J, Fourcade R, Pagliarulo A, Brenes F, Boye A, Sessa A, Gilson M, Castro R. Can benign prostatic hyperplasia be identified in the primary care setting using only simple tests? Results of the Diagnosis Improvement in Primary Care Trial. *Int J Clin Pract*. 2011 Sep;65(9):989-96.

Correo de autor de correspondencia: josue.92.jps@gmail.com